

**К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ УЧАСТИЯ ПСИХОЛОГА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА ПРИ УЧАСТИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ОБЫСКИВАЕМОМ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ**

**ON THE ISSUE OF THE PROBLEM OF THE PARTICIPATION OF A
PSYCHOLOGIST IN THE CONDUCT OF A SEARCH WITH THE
PARTICIPATION OF MINORS LIVING IN THE SEARCHED
RESIDENTIAL PREMISES**

ПЛАСТУН АННА СЕРГЕЕВНА,

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

PLASTUN ANNA SERGEEVNA,

CHOU VO "Moscow University named after. S.Yu. Witte".

*Научный руководитель: Баринов Сергей Владимирович,
преподаватель,
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».*

*Scientific supervisor: Barinov Sergey Vladimirovich,
teacher,*

CHOU VO "Moscow University named after. S.Yu. Witte".

В рамках данной статьи проводится комплексный анализ действующего уголовно-процессуального законодательства в части регламентации производства обыска в жилище при участии в нем лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, а также материалов соответствующей сформированной следственной практики на базе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Выявлена проблема регулирования порядка производства обыска в жилище при участии в нем лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, в виду отсутствия нормы об обязательном участии психолога. Разработаны и предложены к практическому внедрению рекомендации, направленные на устранение выявленной проблемы.

Within the framework of this article, a comprehensive analysis of the current criminal procedure legislation is carried out in terms of regulating the search of a dwelling with the participation of persons under the age of majority, as well as materials of the relevant formed investigative practice on the basis of the Investigative Department of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Primorsky Territory. The problem of regulating the procedure for conducting a search in a dwelling with the participation of persons under the age of majority in it, due to the absence of a norm on the mandatory participation of a psychologist, has been identified. Recommendations aimed at eliminating the identified problem have been developed and proposed for practical implementation.

Ключевые слова: *обыск в жилище, несовершеннолетние лица, постановление следователя, Следственный комитет Российской Федерации.*

Key words: *house search, minors, investigator's decision, Investigative Committee of the Russian Federation.*

Актуальность выбранной темы настоящего научного исследования предопределена первоочередно ростом числа преступных деяний, совершаемых на территории российского государства (точнее, отдельных его регионов), при расследовании которых требуется производство обыска в жилище обвиняемого, подозреваемого лица (реже – потерпевшего, свидетеля). Так, по сведениям, представленным нам по запросу в адрес Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, в 2022 году обыск был произведен при расследовании 6 546 уголовных дел, а в 2023 году уже – 7 888 уголовных дел [1; 2].

При этом, отметим, что производство указанного следственного действия требует от следователей Следственного комитета РФ особой подготовленности и безупречных знаний соответствующих норм действующего российского уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих его, а также опыта и оперативности в поведении на месте производства обыска. Однако, реалии современного времени демонстрируют как пробельность действующего российского уголовно-процессуального законодательства, регулирующего порядок производства анализируемого нами следственного действия, так и неопытность молодых и начинающих следователей Следственного комитета РФ, которая неизбежно приводит к совершению последними при производстве обыска в жилище тактических ошибок и нарушений норм действующего российского уголовно-процессуального законодательства. Последнее представляется нам недопустимым, ведь результаты производства обыска в жилище представляют особую ценность и значимость для дальнейшего хода расследования совершенного преступного деяния, так как изъятые в рамках него предметы, документы могут иметь серьезное и важное доказательственное значение для изобличения преступника и установления его причастности к содеянному. Кроме того, актуальной выбранная тема является также и потому, что при анализируемом нами следственном действии участвуют несовершеннолетние лица, как обвиняемые, потерпевшие, свидетели, так и просто проживающие там, и допущение следователем тактических ошибок при его производстве, в частности, связанные и с непривлечением психолога, могут нанести непоправимый урон нестабильной детской и подростковой психике.

Цель настоящего научного исследования заключается в проведении углубленного научно-практического анализа норм действующего российского уголовно-процессуального законодательства, материалов сформированной следственной практики на базе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, а также научных трудов отечественных ученых-криминалистов, посвященных регламентации, доктринальной разработке особенностей производства такого следственного действия как обыск в жилище, отягощенного участием в нем лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, проживающих в указанном жилом помещении, для выявления существующей проблематики и разработки авторских рекомендаций, направленных на их преодоление и устранение.

Итак, общие правила производства обыска в жилище, установлены положениями ст. 182 УПК РФ: не углубляясь более детально в изучение точечной процессуальной регламентации анализируемого нами следственного действия, отметим, что в указанной норме не закреплено никаких дополнительных правил, определяющих специфику производства обыска в жилом помещении при участии лиц, не достигших совершеннолетнего возраста [3]. При этом, как видно из буквального толкования норм действующего российского уголовно-процессуального законодательства, не установлено никакой специфики производства обыска в жилище даже несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, несмотря на то, что производство других, отдельных следственных действий при участии последних характеризуется особой спецификой.

Так, например, допрос обвиняемого или подозреваемого, не достигшего совершеннолетия, не может в совокупности превышать 4 часа в день, а без перерыва 2 часа подряд (ч. 1 ст.

425 УПК РФ), а допрос указанных лиц, не достигших шестнадцати лет, либо же достигших указанного возраста, однако, страдающих психическими отклонениями, должен обязательно производиться следователем при участии педагога и психолога (ч. 3 ст. 425 УПК РФ). Такие законодательные правила представляются нам вполне обоснованными в силу особенностей развития подростковой и детской психики, которые чрезмерно гиперэмоционально воспринимают происходящие с ними события, и при расследовании уголовного дела, особенно в отношении них (как потерпевшего или обвиняемого), однако, при этом, остается совершенно неясным, почему отечественный законодатель опрометчиво не установил никаких дополнительных правил, критериев производства обыска в жилище при участии в нем лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. При этом, опять же, совершенно не имеет значения, кем является несовершеннолетний, обвиняемым, подозреваемым, свидетелем, потерпевшим или попросту проживающим в этом жилище лицом: равным образом отечественный законодатель должен был не допустить нанесения урона хрупкой и подвижной детской и подростковой психике, вне зависимости от того, каким участником уголовного судопроизводства является несовершеннолетний.

При этом, как демонстрируют собой результаты проведенного нами анализа сформированной следственной практики на базе Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, в случае производства обыска в жилище несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого, не достигшего шестнадцати лет, следователи, очевидно, по собственному желанию и волеизъявлению, а не в силу законодательно установленных предписаний, по аналогии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ привлекают к участию в производстве анализируемого нами следственного действия также и законных представителей самого несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого, и, помимо прочего, педагога-психолога. Так, например, было сделано при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту совершения пятнадцатилетним парнем преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (неотягощенное убийство им его отца), в квартире, где он проживал со своей матерью, состоящей в разводе с его отцом [4].

Более того, некоторые отечественные ученые-криминалисты также отмечают это в содержании собственных научных трудов, в частности, Е.Ю. Яровая [6, с. 115]. Кроме того, некоторые из указанной группы авторов, например, А.А. Юшкевич, и вовсе пишет о том, что в практике Следственного комитета РФ давно принято на уровне обычая приглашать психолога к участию в обыске, если он планируется с участием несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, в том случае, когда последний явно будет готов дать какие-то пояснения, которые будут зафиксированы в протоколе обыска [5, с. 109]. Более того, указанные авторы в содержании собственных научных трудов пишут о необходимости придания такой устоявшейся традиции в практике следственных органов легально обязательного статуса, посредством внесения соответствующих изменений в положения действующего российского уголовно-процессуального законодательства, в целях защиты прав и интересов обвиняемых и подозреваемых, не достигших возраста совершеннолетия. Полагаем, что с такой авторской точкой зрения вполне можно согласиться, особенно, учитывая, что сами следователи Следственного комитета РФ, по сути, фактически применяют по аналогии нормы действующего российского уголовно-процессуального закона о допросе несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых, фактически по аналогии.

А вот при производстве обыска в жилище, при участии лица, которое не достигло возраста совершеннолетия, но не являющегося ни обвиняемым, ни подозреваемым, ни потерпевшим, ни свидетелем, а просто проживающим в указанном доме или квартире, ни один из следователей, проходящих службу на базе Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, не привлекал ни законных представителей последнего, ни уж тем более педагогов и психологов (последнее было установлено в результате проведенного

нами анализа материалов сформированной следственной практики). При этом, имеется информация, полученная в результате интервьюирования следователей Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, проведенного нами при написании и подготовке настоящего научного исследования, о том, что при производстве обыска в жилище, несовершеннолетние, проживающие в нем, испытывают зачастую чувство страха, плачут, кричат, впадают в истерику, и, по мнению самих следователей Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, объективно нуждаются в психологической помощи, которую, конечно же, из присутствующих сотрудников правоохранительных органов не могут профессионально оказать на месте. Это также отмечается и рядом отечественных ученых-криминалистов, в частности, В.В. Ярковым [7, с. 90], Е.Ю. Яровой [8, с. 11], а также некоторых других. При этом, указанные авторы не видят весомых оснований для привлечения психолога при обыске в жилище, в котором проживают несовершеннолетние лица, не являющиеся участниками уголовного судопроизводства, ссылаясь на то, что фактически процессуальных прав у последних нет, и поиск психолога может существенно отсрочить производство указанного следственного действия, которое само по себе не терпит отлагательств. Однако с такой позицией авторов вряд ли можно согласиться, поскольку, несмотря на то, что просто проживающие в обыскиваемом жилом помещении несовершеннолетние лица не являются участниками уголовного судопроизводства, производство обыска без привлечения психолога противоречит принципу гуманизма, который принижает все уголовное судопроизводство, ведь психика детей и подростков, действительно, травмируется.

Учитывая изложенное, в завершении настоящего научного исследования в качестве результирующего вывода констатируем в качестве проблемы отсутствие в действующем российском уголовно-процессуальном законодательстве нормы, обязывающей привлекать психолога при производстве обыска с участием несовершеннолетних, и сформулируем авторскую рекомендацию о потребности внесения в действующее российское уголовно-процессуальное законодательства нормы об обязательном участии педагога-психолога при производстве обыска в жилище, если в указанном следственном действии предполагается участие лица, недостигшего совершеннолетнего возраста, вне зависимости от процессуального статуса последнего при расследовании конкретного уголовного дела. Такая законодательная новелла поможет в полной мере учитывать интересы несовершеннолетних лиц, обеспечивать их стабильное психическое состояние.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отчетные статистические данные о расследовании в 2022 году уголовных дел, находящихся в подследственности Следственного комитета РФ // Архив Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. 2022. URL: <https://web.archive.org/web/20210814054705/http://sledcom.ru/activities/statistic>.
2. Отчетные статистические данные о расследовании в 2023 году уголовных дел, находящихся в подследственности Следственного комитета РФ // Архив Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. 2023. URL: <https://primorsky.sledcom.ru/folder/874078/item/1814274>.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.10.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата обращения: 02.10.2024).
4. Уголовное дело, возбужденное 22.10.2022, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ // Архив следственного отдела по Первомайскому району г. Владивостока Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. 2022. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-primorskii-kraevoi-sud-primorskii-krai/?page=5>.

5. Юшкевич А.А. Производство обыска при участии несовершеннолетнего обвиняемого // Уголовный процесс. 2024. № 1. С. 99-102.
6. Яровая Е.Ю. Тактика производства обыска с участием несовершеннолетнего лица // Следователь-криминалист. 2022. № 3. С. 115-122.
7. Ярков В.В. Обыск с участием несовершеннолетним: проблемы регламентации // Уголовный процесс. 2020. № 1. С. 90-97.
8. Яровая Е.Ю. Процессуальные особенности производства обыска с участием несовершеннолетнего лица // Следователь-криминалист. 2023. № 2. С. 11-19.

© *Пластун А.С., 2024.*